

SOTSIOLINGVISTIKANING TILSHUNOSLIKDAGI O'RNI VA FAN SIFATIDA OLIMLAR TOMONIDAN O'RGANILISHI

Dilzoda Sultonova,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

1-bosqich magistratura talabasi

e-mail: dilzodasultonova2000@gmail.com

Ilmiy rahbar: Aziza Sherboboyevna Xolboboyeva,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966335>

Annotatsiya: Ushbu maqola sotsiolingvistika fanining chet el va o'zbek olimlari talqinida o'rganilishi, fanning kelib chiqishi, obyekti, predmeti va xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, tilshunoslik, sotsiologiya, jamiyat, til, fan, ijtimoiy kelib chiqish, nutq, madaniyat, termin.

Til va jamiyat munosabatlari uzviy bog'liq. Jamiyat rivojlanib borgan sari til ham taraqqiy etaveradi. Tilning paydo bo'lish tarixi insoniyatning shakllanish tarixi kabi qadim zamonlarga borib taqaladi. Til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro uzviy munosabatini sotsiolingvistika fani o'rganadi.[1,22] . Tilning boshqa sohalar bilan bog'liq, jumladan, falsafa, etnografiya, psixologiya kabi jihatlarini o'rganishda ham sotsiolingvistika fani qo'llaniladi.

Sotsiolingvistika quyidagi masalalarni o'rganadi:

- 1) jamiyat va til o'zaro bog'liq, mutanosib tarixiy jarayon, hodisadir.
- 2) jamiyat taraqqiy eta borgan sari tilning ijtimoiy vazifalari ham takomillashib boradi.
- 3) adabiy tilning, shevalarning lug'at boyligi kengayadi, ortib boradi.
- 4) yashash muhiti yaqin, turmush tarzi o'xshash hamda o'zaro iqtisodiy munosabatlari shakllangan xalqlarning tillari bir-biriga ta'sir ko'satadi. [1,23].

Sotsiolingvistika jamiyatdagi ijtimoiy sharoitlarda til faoliyat olib boradigan va rivojlanadigan jabhalarni o'rganadi. Ijtimoiy sharoitlarga jamiyatdagi odamlarning ijtimoiy kelib chiqishi, tuzilishi, yoshi, ijtimoiy mavqe, madaniyat va ta'limni bilish darajasi, yashash joyi va so'zlayotgan nutqi misol bo'la oladi. Xususan, ushbu fan tadqiqotchisi so'zlovchilar o'z nutqida u yoki bu variantni qanchalik ko'p ishlatishini va bu qanday ijtimoiy parametrlarga (ijtimoiy sinf, ma'lumot, jins, yosh, aloqa holati) bog'liqligini aniqlashi kerak [3,8]. Ijtimoiy tilshunoslik, bizning fikrimizcha, til va uning ijtimoiy hamda madaniy kontekstlaridagi munosabatlarida vujudga keladigan masalalarni o'rganadigan fandır. Buning uchun u ma'lum bir jamiyat a'zolarining turli xil kodlar va iboralar almashinuvini hamda og'zaki nutqda qanday suhbatlashishlarini analiz qilib, ushbu real vaziyatlarni o'rganadi. Sotsiolingvistika, ya'ni ijtimoiy tilshunoslikning boshqa fanlardan farqli jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarini anglash uchun ushbu fanning kelib chiqishi, obyekti, predmeti va olimlarning bu fan to'g'risidagi turli xil qarashlarini ko'rib chiqishimiz kerak.

"Sotsiolingvistika" atamasini birinchi marta 1952 yilda amerikalik jamiyatshunos German Karri qo'llagan. Biroq, bu tilning ijtimoiy tabiati haqidagi fan 1950-yillarning boshlarida paydo bo'lgan degani emas. Sotsiolingvistikaning tarixi yana ham uzoqqa borib taqaladi. XX asrning birinchi yarmidagi taniqli rus olimlari I. A. Boduen de Kurtene, E. D. Polivanov, L. P. Yakubinskiy, V. M. Jirmunskiy, B. A. Larin, A. M. Selischev, G. O. Vinokur, fransuz olimlari F. Bruno, A. Meye, P. Lafarg, M. Koen, shveysariyalik olimlar Sh. Balli va A. Seshe, belgiyalik J.

Vandries, chexoslovak B. Gavranek, A. Matesius va boshqalarga hozirgi sotsiologiyat borasida bir qator g'oyalar tegishli. [2,7].

Tilshunoslikda o'rganilayotgan davrda sotsiologiyat yo'nalishi bir necha xil nomlarga ega edi: til sotsiologiyasi, sotsiologik lingvistik, sotsiologik tilshunoslik, lingvistik sotsiologiya, lingvosotsiologiya, sotsiologiyat, ijtimoiy lingvistik. [2,7]. Bundan kelib chiqadigan asosiy tushuncha quyidagicha: sotsiologiyat fanining obyekti – til, predmeti esa tilning vazifalari va nutq omillarini aniqlash hisoblanadi. Ijtimoiy tilshunoslik o'zining obyekti o'rganishda bir qator mezonlarga amal qiladi: tarixiylik, hayotiylik, me'yoriylik, hududiylik kabi [1,24].

Shuni ta'kidlash joizki, sotsiologiyat fanlararo ilm kesimida tilning ijtimoiy psixologiyasi, kognitiv tilshunoslik, lingvopragmatika va tanqidiy tilshunoslik fanlari bilan uzviy bog'liq.

Turli mamlakatlardagi olimlarning sotsiologiyat haqida bergan ta'riflari, bizningcha, ko'pchilikning diqqatiga sazovor. Jumladan, chet el olimlaridan biri Devid Kristel [5,121] quyidagicha ta'riflaydi: "Sotsiologiyat til va jamiyat o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. U ijtimoiy guruhlarning lingvistik o'ziga xosligini, tilga bo'lgan ijtimoiy munosabatni, tilning standart va nostandart shakllarini, milliy tildan foydalanish qonuniyatlari va ehtiyojlarini, tilning ijtimoiy turlari va darajalarini, ikki tilli va ko'p tillilikning ijtimoiy asoslarini o'rganadi".

Yana bir manbada esa shunday izohlanadi: "Sotsiologiyat empirik fandır, chunki u kundalik hayotda ko'rish mumkin bo'lgan faktlarga asoslanadi. Alomatlarini to'plash va shakllantirishda bu nazariy fan deb ham aytiladi. Sotsiologiyat insonning turli vaziyatlarda til qoidalaridan to'g'ri foydalanish qobiliyatini tushuntirishga harakat qiladi." [6]. Rus manbalaridan birida "sotsiologiyat inson suhbatlashayotgan vaqtda tilning vazifalarini aniqlash bilan shug'ullanadi. Bir qator ijtimoiy guruhlarda turmush o'rtoqning ismini qo'llamaslik, Yaponiyada suhbatdoshlar suhbat vaqtida bir-birining ijtimoiy sinfini qo'llash shartligi, rus va ingliz suhbatida bunday holatning uchramasligi sotsiologiyat doirasiga kiradi." [7, 9] Boshqa rus olimlari [2,3] sotsiologiyat insonlarning yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, ta'lim olish darajasi va xarakteri, madaniyat darajasidan kelib chiqib, so'zlovchi til belgilaridan qay tarzda foydalanishiga – bir xillilikmi yoki har xillilikmi – urg'u beradi, - deb ta'kidlaydi.

Xuddi shu fikrni zamonaviy sotsiologiyatning asoschilaridan biri bo'lgan amerikalik tadqiqotchi Uilyam Labov ham ilgari suradi. U. Labov sotsiologiyatni "tilni o'zining ijtimoiy kontekstida" o'rganadigan fan sifatida belgilaydi. [3,10]. Yevropalik olim Ispaniyaning Salamanka universiteti o'qituvchisi Gonsalo De Korreas tilning ijtimoiy turlarini aniq ajratib ko'rsatgan: "shuni ta'kidlash kerakki, tilda viloyatlarda mavjud bo'lgan dialektlardan tashqari, ushbu viloyatlarning yoshi, mavqei va mol-mulki bilan bog'liq ba'zi turlar mavjud; qishloq aholisi, oddiy odamlar, shahar aholisi, olijanob janoblar va saroy ahli, olim va tarixchi, oqsoqol, voiz, ayollar, erkaklar va hatto kichik bolalarning o'z tillari bor"[2,6].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, sotsiologiyat jamiyat va til munosabatlarida muhim o'rin tutadi. Fanning maqsadi til funksiyalarining bajarilishini, har xil qatlam doirasida ijtimoiy guruhning kelib chiqishi, yoshi, mavqei va ta'lim darajasiga qarab nutqda qanday variantlarni qo'llash va bularning barchasini boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq holda o'rganishni nazarda tutadi.

References:

1. Xolmanova Z.T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent, 2007. – 177 b.
2. Беликов В. И., Крысин Л.П. Социоллингвистика. Москва, 2001. – 317 с.
3. Запорожец М.Н. Социоллингвистика. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. – 139 с.
4. Германова Н.Н. Актуальные направления современного языкознания: Социоллингвистика. – М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018. – Ч. 1: Социоллингвистика как раздел языкознания. Проблемы варьирования языка. – 98 с.
5. Crystal D. Liturgical language in sociolinguistic perspective. – 146 p.
6. <https://www.semanticscholar.org/paper/Macro-Sociolinguistics%3A-Insight-Language-Sangia/0d0f7f475d2047c71780a0d2940b74a33b635e41>
7. Алпатов В. М. Социоллингвистика и другие лингвистические дисциплины. - Институт языкознания РАН, Российская Федерация, 2020. – С 9 - 16.